

Plataformas educativas, análisis y perspectiva sobre el uso de las TICs y el aula virtual

Educational platforms, analysis and perspective on use of ICTs and the virtual classroom

Carlos Eusebio Mar-Orozco
Tecnológico Nacional de México/IT Ciudad Madero

Lidilia Cruz-Rivero¹
Tecnológico Nacional de México/ITS -Tantoyuca

Ernesto Lince-Olguin
Tecnológico Nacional de México/ITS -Tantoyuca

Recepción: 05 de mayo de 2020
Aceptación: 06 de junio de 2020

Resumen

El uso de la tecnología ha contribuido a la evolución de los métodos de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. En el pasado la función del catedrático se limitaba a impartir una clase al interior del aula, actualmente con el uso de tecnologías información y de comunicación es posible extender la cátedra más allá de las paredes del aula, derivado que hoy en día el maestro puede estar en contacto con su alumno sin tener contacto cara a cara con él. El objetivo de este trabajo es analizar los aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados con el uso de plataformas educativas en alumnos de nivel superior con el fin de determinar el impacto que tiene el uso de recursos multimedia, con los que el alumno puede cursar asignaturas y estar en contacto con su docente de manera presencial o virtual.

Palabras Clave: *Tecnologías de la información y la comunicación; aula virtual; educación superior*

Abstract

The use of technology has contributed to the evolution of teaching-learning methods inside and outside the classroom. In the past, the professor's role was limited to teaching a class inside the classroom, currently, with the use of information and communication technologies, it is possible to extend the chair beyond the classroom walls, a derivative that today the teacher may be in contact with your student without having face-to-face contact with him. The

1 lilirivero@gmail.com

aim of this work is to analyze the qualitative and quantitative aspects related to the use of educational platforms in higher-level students in order to determine the impact of the use of multimedia resources, with which the student can take courses and be in contact with their teacher in person or virtual.

Keywords: Information and communication technologies virtual classroom; higher education

Introducción

La educación ha tenido una gran difusión que no falta en ninguna sociedad ni en ninguna parte de la historia, en toda sociedad por primitiva que sea el hombre siempre busco superarse, conocer e investigar más sobre lo que desconocía. En la antigüedad se carecía de maestros, de escuelas y de doctrinas, sin embargo se educaba al hombre, se les enseñaba la religión y las tradiciones de sus pueblos.

Estudios recientes sobre tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el aula de han identificado factores que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje; en un trabajo realizado por Hermosa del Vasto (2015), en institutos de Madrid, examina las variables estructurales, comportamentales e instrumentales para el estudio los cuáles están relacionados con el uso educativo de las nuevas tecnologías.

Maldonado (2018), realiza un estudio para identificar las estrategias didácticas mediadas por las TICs y los estilos de enseñanza para desarrollar competencias ciudadano-tecnológicas en estudiantes de nivel básico; esta investigación posibilitó dar una mirada a los retos y desafíos que la sociedad actual

demanda en la educación para configurar desde el aula otras relaciones en torno al saber y a la necesidad de incorporar las TICs a la práctica pedagógica.

Enríquez, Fajardo y Gastón, (2015), en su documento de revisión general a los hábitos y técnicas de estudio en el ámbito universitario, mencionan que el analizar los hábitos de estudio de los alumnos de nivel superior es de gran importancia en relación a la necesidad práctica de evaluar, comprender y mejorar los factores implicados en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de todos los niveles escolares, pero en especial de los que cursan estudios superiores, con la finalidad de optimizar estos procesos en los contextos escolares.

Suasnabas Pacheco, L., Quinto Ochoa, E. D., y Alcázar Espinoza, J. A. (2019), analizan la efectividad de trabajar por medio de la web con estudiantes en un estudio realizado en Ecuador.

En un estudio realizado en San Luis Potosí, México, se determinó el impacto del uso de las plataformas educativas en la práctica pedagógica de nivel superior, este estudio se realizó de manera no experimental, correlacional y transversal a partir de una encuesta en línea a una población oculta de docentes que trabajan con alguna plataforma educativa (Ramirez Valdez y Barajas Villarruel, 2017).

Monroy, A., Hernández, A., y Jiménez, (2018) realizaron una investigación en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional en México, donde se llevó a cabo una encuesta a una muestra aleatoria de 428 alumnos obteniendo como resultado que los alumnos de UPIICSA no usan las aulas virtuales, el pro-

medio académico es de 7.98 y 36% de los estudiantes tienen materias reprobadas.

Actualmente se debate ante diversas corrientes metodológicas y dos enfoques que tiran en sentidos opuestos; Los docentes tradicionalistas que consideran que la educación tal cual se ha venido impartiendo desde el siglo pasado, colocando al maestro en el centro de proceso de enseñanza, como fuente principal del conocimiento. Y el enfoque revolucionario o innovador que emplean los modelos de la educación por competencias, educación basada en problemas y el aula invertida.

En el presente trabajo se abordan factores cualitativos y cuantitativos que impactan el uso de plataformas educativas, ya que es necesario tener presente a éstos debido al incremento del uso de dichas plataformas ya que son cada vez mayor el uso que se les da, en el caso de estudio que a continuación se abordará se enfocará al uso de plataformas en educación superior evaluando el impacto ya sea positivo o negativo en el proceso de enseñanza aprendizaje.

A partir de este estudio se podrá apreciar los aspectos relacionados con el uso de plataformas educativas en alumnos de nivel superior en el caso del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, con el fin de determinar el impacto que tiene el uso de recursos multimedia, en el cual el alumno puede cursar asignaturas y estar en contacto con su docente de manera presencial o en lugares diferentes.

Actualmente se desconoce si con el uso de plataformas educativas el nivel académico de los estudiantes del Instituto sujeto a estudio, es mayor en comparación con el método tradicional en el cual el docente imparte su clase de forma presencial.

Desarrollo

En años anteriores se consideraba que la educación solo se podía aprender de forma presencial, sin embargo ocasionaba que un gran segmento de la población que por diversas situaciones no les era posible estar de tiempo completo en una institución educativa no pudieran continuar con sus estudios.

Conforme el paso de los años y con el desarrollo de las redes digitales e internet, se dio la oportunidad de estudiar de manera electrónica o en línea el total de una carrera (E-learning) ó realizar algunas actividades específicas de ciertas clases (B-learning). Más aún, en el presente, los dispositivos móviles como celulares y tabletas (M-learning), se integran como una herramienta indispensable en el modelo educativo actual.

Las Tics ha evolucionado a tal grado que tanto los maestros y los estudiantes puedan acceder a las redes a través de equipos de cómputo, tabletas o de dispositivos móviles, donde ellos pueden ir explorando las diferentes plataformas virtuales enfocadas a la educación, mejor conocidas como E-Learning.

Aunque los diferentes estudios muestran un mercado claramente inclinado al uso de este tipo de plataformas, con un líder claro centrado en una estrategia de crecimiento por adquisiciones y un competidor basado en un desarrollo de código abierto, la enseñanza a través de estas plataformas educativas han contribuido de una manera efectiva a facilitar el proceso de aprendizaje, y utilizar de manera efectiva las Tics.

Esta investigación está enfocada a determinar los aspectos importantes del análisis cualitativo y cuantitativo en relación de los factores que intervienen con el uso de plata-

formas educativas en alumnos de nivel superior con el fin de determinar el impacto que tiene el uso de estos recursos, en el cual el alumno puede cursar asignaturas y estar en contacto con su docente de manera presencial o en lugares diferentes.

Actualmente se desconoce en el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca si con el uso de plataformas educativas el nivel académico de los estudiantes es mayor en comparación con el método tradicional en el cual el docente imparte su clase de forma presencial.

Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño muestral se tomaron en consideración cuatro grupos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca con un total de 60 estudiantes

los cuales cursan el tercer y quinto semestre de las asignaturas cultura empresarial y arquitectura de computadoras; por lo tanto se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia.

Así como también se realizó un censo de los docentes que hacen uso de plataformas educativas dentro y fuera del salón de clases los cuales ascienden a nueve catedráticos.

Instrumentos de medición.

Para llevar a cabo este caso de estudio se dio a la tarea de elaborar dos instrumentos para la recolección de los datos, enfocados a los alumnos y los maestros en la utilización de las plataformas educativas como herramientas útiles en el proceso de enseñanza, a continuación se muestran dichos instrumentos.

Tabla 1. Instrumento de recopilación para Estudiantes

¿Te han dado capacitación en el manejo de plataformas educativas en línea?	- Si - No
¿Cuántos semestres llevas usando plataformas educativas?	- Ninguno - Uno - Dos - De tres a Cuatro - Cinco o más
¿Cuántas veces a la semana accedes a la plataforma educativa?	- De 1 a 3 veces por semana - De 4 a 6 veces por semana - De 7 a 10 veces por semana - De 11 o más veces por semana
Respecto a la seguridad de tu información dentro de la plataforma educativa, ¿Qué tan segura consideras a la plataforma?	- Excelente - Buena - Regular - Mala - Pésima

¿La interacción con tus compañeros a través de la plataforma es...?	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente - Buena - Regular - Mala - Pésima
¿La interacción con tu profesor a través de la plataforma es...?	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente - Buena - Regular - Mala - Pésima
¿Tu experiencia al momento de compartir información en la plataforma es?	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente - Buena - Regular - Mala - Pésima
¿Las herramientas con que cuenta la plataforma son...?	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente - Adecuada - Aceptable - Deficiente

Fuente: los autores.

Tabla 2. Instrumento de recopilación para docentes

Años de experiencia laboral como docente	<ul style="list-style-type: none"> - 2 años o menos - De 3 a 8 años - De 9 a 15 años - De 16 o más
¿Cuántos años lleva usando plataformas educativas?	<ul style="list-style-type: none"> - 1 o menos - 2 a 4 años - 5 o más años
El seguimiento del progreso del aprendizaje del alumno a través de la plataforma es...	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente - Bueno - Aceptable - Deficiente
¿Cómo considera que el uso de la plataforma educativa ha impactado a sus estudiantes?	<ul style="list-style-type: none"> - Les ha impactado de manera positiva. - Les ha impactado de manera negativa. - El impacto no ha sido significativo.
¿Cuántas quejas en promedio mensual, ha recibido de sus estudiantes por el uso de la plataforma educativa?	<ul style="list-style-type: none"> - Ninguna - De 1 a 5 quejas - De 5 a 10 quejas - Más de 10 quejas
¿Cómo considera el uso de las plataformas educativas para distribuir materiales de consulta y de apoyo?	<ul style="list-style-type: none"> - Excelentes - Adecuadas - Deficientes
¿Cómo considera el uso de las plataformas educativas para fomentar el trabajo en equipos?	<ul style="list-style-type: none"> - Excelentes - Adecuadas - Deficientes

¿Cómo considera el uso de las plataformas educativas para fomentar y dar seguimientos a los proyectos académicos de sus estudiantes?	- Excelentes - Adecuadas - Deficientes
¿Cómo considera la comunicación Profesor-Alumno, a través de las plataformas educativas?	- Excelentes - Adecuadas - Deficientes

Fuente: los autores.

Resultados

A partir de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes se obtuvieron los resultados que se describen a continuación:

Gráfica 1. Interacción entre estudiantes a través de la plataforma educativa

Nota: resultados de la pregunta ¿La interacción con tus compañeros a través de la plataforma es?
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la interacción entre los estudiantes dentro de la plataforma, en la Gráfica 1 se observa que el 48.1% la considera Buena y el 5.6% la considera Excelente. Es también sobresaliente que el 38.9% de los encuestados consideran Regular la comunicación entre los estudiantes a través de la plataforma, sumándose a este grupo el 5.6% que la considera mala y el 1.9% que la considera Pésima.

Gráfica 2. Interacción Profesor-Alumno a través de la plataforma educativa

Nota: resultado de la pregunta ¿La interacción con tu profesor a través de la plataforma es?
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la comunicación de los estudiantes con sus profesores, En la Gráfica 2 se observa que la mayoría (55.6%) considera que es Buena y el 20.4% la considera excelente. Solo el 24.1% considera Regular a la plataforma para comunicarse con sus docentes. Es notable que los rubros de Mala y Regular no fueron consideradas por los encuestados.

Se puede apreciar en los resultados de las dos preguntas más representativas que la mayoría de los estudiantes que ellos creen tanto la interacción con sus compañeros y docente es buena.

A continuación, se muestran los resultados de las dos preguntas más representativas del instrumento, el cual como se menciono fue aplicado a un total de nueve catedráticos que imparten sus asignaturas haciendo uso de plataformas educativas.

Gráfica 3. Seguimiento al progreso del estudiante a través de la plataforma educativa

Nota: resultado de la pregunta ¿El seguimiento del progreso del aprendizaje del estudiante a través de la plataforma es...?
Fuente: elaboración propia.

En la Gráfica 3 se observa que el 77.8% de los docentes consideran que las plataforma en línea es una buena herramienta para el seguimiento del progreso del aprendizajes de

los estudiantes. El 22.2% comenta que la plataforma para este seguimiento es Aceptable.

Gráfica 4. Perspectiva del docente sobre el impacto en los alumnos, de las plataformas educativas.

Nota: resultado de la pregunta ¿Cómo considera que el uso de las plataformas educativas han impactado a sus estudiantes?
Fuente: elaboración propia.

En la Gráfica 4 se observa que el 88.9% de los docentes encuestados, considera que el uso de la plataforma ha sido beneficiosa para los estudiantes, ya que ha impactado de forma positiva en el desempeño de los alumnos bajo su cargo. Solo el 11.1% considera que la plataforma educativa no ha impactado de forma considerable en el desempeño de sus estudiantes. Es relevante destacar que ningún docente ha considerado que la plataforma educativa ha impactado de forma negativa en sus estudiantes.

Se observó en las últimas dos gráficas que la mayoría de los docentes consideran que es bueno el proceso de enseñanza aprendizaje con el uso de plataformas educativas, sin embargo es importante resaltar que estos en su gran mayoría comentan que el uso de este medio les ha impactado de manera positiva al momento de transmitir conocimientos.

Conclusión

Tal y como lo mencionan Ramirez Valdez, W. y Barajas Villarruel, J. I., (2017), una vez que se determinó el perfil de los participantes, el nivel de uso que hacen de las plataformas educativas y el impacto en su práctica pedagógica, los resultados obtenidos indicaron que los docentes perciben que mientras más usan las plataformas virtuales, el impacto en su práctica pedagógica es positivo y que las categorías de planeación, desarrollo, evaluación y uso tienen una correlación significativa en su práctica docente.

A partir del estudio realizado por Monroy, A., Hernández, A., y Jiménez,. (2018) se determinó que las aulas virtuales no son usadas por los estudiantes, pues estas no han sido implementadas en su totalidad por los profesores. Sin embargo, si se hiciera uso de estas tecnologías, los alumnos podrían incrementar su

rendimiento académico aprovechando los elementos y recursos que ofrece esta tecnología para incrementar su rendimiento académico

A través del tiempo se observa como la educación ha constantemente evolucionando, siendo en sí mismo el impulsor de esta misma evolución al favorecer que los descubrimientos y avances en tecnologías sean preservados y mejorados por las generaciones siguientes.

Conforme han ido transcurriendo los años, las necesidades de la educación han ido cambiando cada vez se requiere llevar al alumno en el aula de clases a una realidad sin moverse de su lugar, qué significa esto; es decir mostrarle casos reales de problemas a los que se enfrentará una vez que egrese de la universidad; así como también enseñar herramientas virtuales mediante el uso de alguna plataforma en línea.

Más aún complementa la educación el uso de dispositivos móviles como celulares inteligentes y tabletas, ya que permiten acceder a los recursos de las plataformas educativas virtuales y recursos digitales, como a la interacción del académico con los estudiantes de manera remota, ya sea en vivo o mediante materiales pre-elaborados.

Se está viviendo una nueva etapa en la enseñanza - aprendizaje con el uso de plataformas educativas sin embargo se desconoce el impacto que éstas tienen en el nivel de aprendizaje de los alumnos, por lo que es necesario realizar una evaluación detallada de como el alumno percibe y entiende las clases mediante el uso de estas tecnologías.

Por medio de este estudio se pudo detectar que es necesario aun seguir trabajando en el uso de trabajando con plataformas educati-

vas, sin embargo los resultados de la mayoría de los estudiantes lo califican como "bueno" mas no como excelente" para trabajos futuros se sugiere analizar las causas que están originando esta situación.

Por otro lado se encontró el punto de vista de los docentes en el cual califican como "bueno" el proceso de enseñanza-aprendizaje al hacer uso de la plataforma, siendo esta un área de oportunidad para conseguir que este proceso pase de ser "bueno" a "excelente".

Referencias

- Enríquez, M., Fajardo, M., Garzón, F. (2015). Una revisión general a los hábitos y técnicas de estudio en el ámbito universitario. *Psicogente*, 18(33), 166-187. <http://doi.org/10.17081/psico.18.33.64>
- Hermosa Del Vasto, P. M. (2015). Influencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje: una mejora de las competencias digitales. *Revista Científica General José María Córdova*, 13(16), 121-132.
- Maldonado, María Eugenia (2018). El aula, espacio propicio para el fortalecimiento de competencias ciudadanas y tecnológicas. *Sophia*, 14(1), undefined-undefined. [fecha de Consulta 5 de Septiembre de 2019]. ISSN: 1794-8932. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4137/413755833004>
- Monroy, A., Hernández, A., y Jiménez, (2018). Aulas Digitales en la Educación Superior: Caso México. *Formación universitaria*, 11(5), 93-104. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000500093>

Ramirez Valdez, W., & Barajas Villarruel, J. I. (2017). Uso de las plataformas educativas y su impacto en la práctica pedagógica en instituciones de educación superior de san luis potosí. *Eduotec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, (60), a360. <https://doi.org/10.21556/edutec.2017.60.798>

Suasnabas Pacheco, L., Quinto Ochoa, E. D., & Alcázar Espinoza, J. A. (2019). Impacto de las aulas virtuales en el sistema de educación superior de Ecuador. *RECIAMUC*, 2(1), 945-959. Recuperado a partir de <http://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/70>

